

AIによる生産性向上が、なぜ利益を生みにくいのか

菊地正隆 (Masataka Kikuchi)

概要

AIによる生産性向上は、利益に自動的に転換されない。対称的に普及することで差別化ではなく標準コストになり、情報・認知・コスト統制の外部依存を深める。本稿ではこの構造を分析した上で、生産性と利益の関係を整理し、平均的なプレイヤーのための防衛戦略を提案する。

本稿では、AIによる生産性向上は、なぜ大多数のプレイヤーにとっての利益になりにくいのか、というテーマを、市場の構造観察から分析していく。

特に、以下の論点を中心に検討する。

1. なぜ生産性向上が利益や競争優位に直結しないのか
2. なぜAI投資が差別化から標準コストへ変質しやすいのか
3. なぜ固定費化・外部依存・自治能力の問題が発生するのか
4. その環境下で、平均的なプレイヤーはどのような戦略を取るべきか

本稿ではAIの寄与をビジネス領域に限定して議論する。技術的な寄与や社会的寄与は除外する。

本稿での「生産性」とは、主にAIがもたらす「スケールアップ能力（スケーラビリティ）」に対する強い期待感を指す。スケールアップには、再現と反復における、無人化や自動化、高速化、大量化、広域化、小型化、省コスト化などの要素が含まれる。

本稿でのAIの実務的な寄与をどう解釈するかについて、簡単には次の2点になる。1つは、自然言語の機械語翻訳プロセスを代替することで、コンピュータの自然言語インターフェースとして機能し、スケールアップに必要だった専門性のボトルネックを軽減ないし除去したこと。もう1つは、これまで様々な制約で不可能だと考えられていた規模と種類の情報を収集を実現し、利用可能にしたことで、情報アクセスのボトルネックを大きく緩和したことだ。

AIはすでに、それまで自分ができなかったことをできるようにしたり、さまざまなことを自動化したり、という極めて高い便益を生んでいる。しかし社会は、なぜそれがすぐに利益に変換されないのか、という疑問を持っている。

それに対して以下、生産性と利益が矛盾する構造の仮説を列挙し、そこから考えられる悲観的な帰結を推定し、そのような帰結を避ける合理的な戦略は何か、という点について順に検討していく。

生産性が利益と矛盾する構造

ここからはAIがもたらす生産性、つまりスケールアップ能力について、期待と現実の矛盾した構造について検討する。

スケールアップに着目する理由については「補論：スケラビリティに対する印象形成」に書いたので、スケールアップへの着目に違和感を感じる場合には、そちらを参照してほしい。

1. 根本的な制約：利益を出す手段には変化がない

生産性に着目する場合、利益を出す構造には変化が起こらない。

AIによって情報やオペレーションの生産性によって利益を出すなら、最終的に次の出口のどれかを選んで利益に変換する必要がある。

- より多く売る、あるいは、生産性不足が利益を妨げている場合にそれを取り除く
- コスト以上に値段を上げる
- 報酬や雇用を縮小する
- 外部調達をより安価な外部調達に乗り換える
- これまで実現できなかった新しい便益を実現し、それを誰かに買ってもらう
- 余剰生産性によって、別のビジネスの探索を成功させ、利益の源泉やシェアの余白を手に入れる
- 余剰生産性によって、利益の機会に対して生産力が不足している、別のビジネスをスケールアップする
- 余剰生産性を別事業として再編し自社の評価から切り離す

シンプルに言えば、より多く売る、より高く売る、より安く活動する、のどれかだ。AIを導入して生産性を上げ、それに加えて、これらの出口も実現する必要がある。生産性は売上や調達、組織の構造を通じて、最終的に利益に変わる。

上記は道具を問わない内容だ。上の出口の手段を取ることが可能であれば、AIであれ、それ以外の過去の手段であれ、生産性の差分を利益に変換することができる。

上の手段を合理的に採択でき、かつ、AIによる生産性向上のマージンが大きいなら、積極的に生産性向上施策を採用できる。しかし逆を言えば、生産性は最終的に上のような出口にながっていないと収益化できず、AIへの投資はそのままコストになる。

出口に至るまでの経路はAIによってかなり広がるものの、出口それ自体の構造は変わっていない、ということだ。

もちろんこれらの出口は事業の性質に依存するので、すべてのプレイヤーに全く同じことが当てはまるとは言えない。しかしここで重要なのは、「コストを投じて生産性を上げても、自動的に付加価値が利益に変換されやすくなるわけではない」という点だ。

生産性を上げたならそれを受け止めるだけの、より大きな利益経路が必要だ。売る余地はあるのに生産性が足りない、という問題なら生産性は問題を解決する。しかしそうでない場合、付加価値が利益に変換されず、生産能力が渋滞するリスクすら生まれる。

また、生産性の利益変換において、見落としとしてはいけない構造がある。大手資本が語る生産性と利益の関係には、値上げのパワーやコスト転嫁能力の恩恵が含まれている点だ。

例えば、AIエージェントを数万体導入して利益が5%上がったという説明があっても、それは生産性向上の寄与と値上げの寄与とが混ざっている。一般的な規模の企業がこれを純粋な生産性の効果として受け取ると、同じ投資をしても値上げのパワーが足りないため、ROIの再現性で不利だ。それに加えて、計算資源の配分優先度にも差があり、近い将来のリスクも大きい。決して同条件で競争しているわけではない。

最後に、生産性の全てが利益につながる必要はない。ただしその場合は、ROIではなく、便益と探索の機会を定性的に評価し、コストを定量的に管理する枠組みに切り替えるべきだ。

2. 戦略の対称性と固定費化

AIとその生産性に関する期待は、すでに世界中に知れ渡っている。前述の通り、AI活用は模倣可能であり、対称的に選択される戦略だ。

全員が同じ戦略を取ると、それは差別化にならない。圧倒的に先行できる可能性があるのは、AIという戦略が対象ではなかった時期にそれを採択したごく一部に限られる。その段階は市場全体ではもう終わっている可能性が高い。

そのため、AIに投資して得られる優位は基本的に、短い一時的な優位だと考えるのが手堅い。

そして問題は、プレイヤーの戦略が平準化し、優位性が失われたその後だ。コスト発生源はそのまま残り、サブスクリプションでコストを生み続ける。戦略が得る優位が一時的であることに對して、手段はその後、半永続的に、累積でコストを産み続ける。しかし、この手段を手放すと、競合にスケラビリティで劣る可能性があるため、実装を緩める決断が難しい。

つまり、AIへの投資を差別化投資として見れば、いずれ収支はマイナスになりやすい。優位性は市場に拡散して減衰する一方で、サブスクリプション型のコストは継続するからだ。生産性の便益は残るし、やがて業界標準としての参加条件にもなっていく。しかし問題は、それが競争優位という利益の源泉の性質を失い、半永続的な標準コストへと性質を変える点にある。それを差別化投資という視点のまま評価し続けると、固定費の累積と依存性の上昇によって、コスト構造や事業の自治能力に問題を生みやすい。

この市場の期待と実際の収支の乖離の問題は、AI特有の問題ではなく、デジタルトランスフォーメーション、ERP導入など、過去の戦略的インフラ導入で繰り返し観測されてきた。[1] 引用元の記事では、本節で述べたのと同様に、AIによって差別化が生まれにくい構造を指摘している。また、同記事が参照している調査によると、McKinseyはわずか6%の企業のみがEBITに5%かそれ以上の影響を生み出している、BCGは60%が有意義な価値を生み出せていない、としている。

3. 情報を増やし続けることのコスト構造（情報負債）

AIを用いた情報の再生産を容易、高速、大量にすることで、より極端化した情報負債の問題に足を踏み込みやすくなっている。

情報を増やし続ける場合、情報の生産、保存、その管理に必ず従量課金でコストがかかる。また、情報管理が生み出す問題への対処にもコストがかかるし、生産された情報に対してチェックや検証のコストもかかる。

情報を使える情報として維持するには、量が増えるほど検索、参照、要約、検証、選別、削除、様々なメンテナンスコストが上がる。後述するが、情報は生産することで従量課金型のコストになるが、それに対して利益は増えるのか、そもそも存在するのか。

また、情報個々の単位では秩序的で意味があっても、それを無選別に大量生産すれば、全体としては無秩序に近づく。これはできるだけ全ての機微を記録した結果、そこには何も示唆がないということだ。また、最終的には無秩序すぎて参照不能に近づいていく。これは極めてハイコストな無秩序になる。ゴミだらけ、しかもお金がかかる、ということだ。

これらの生産性を野放図にすると、生産性コストが利益を圧迫するし、収支がマイナスにもなり得る。意図的に情報の生産を抑制する必要がある。

機械によってハードウェアの生産能力を向上した場合には、在庫が生まれる。一方で「情報の在庫」には、それがデッドストックになり、便益や利益を生むあてがなくなってしまう。モノの在庫とは異なり、物理的な制約が生まれにくく、帳簿にも直接現れない。これが情報の生産におけるコスト対利益の問題の気づきを遅らせている。情報の生産が従量課金の性質を強めてきたことで、問題がさらに深刻化する可能性がある。

4. 判断力の外部依存と均質化

AIは、もし仮に組織内のデータがほとんど無価値でも、いかにも意味があるような回答を返す。

これはつまり、最大手のAI事業者が集めたデータが価値を生んでいる状態だ。価値の低いデータをAIに入力しても、外部知識で修正して価値を生み出すことができる。つまり、外部のデータを自分のデータで薄めたスープを作っている可能性が常にある。

このスープは飲める味になるので、組織は自分のデータや判断力の劣化に気付けない。内部情報の価値を錯覚している。しかし実際には、無自覚なまま、外部の知見と外部の判断力でオペレーションを実行している。

もちろん自社のデータに価値があり、相乗効果になるケースであれば問題ない。また、それが外部データの寄与によるものであれ、非線形に優位を得ることはある。しかし要点は、能力の劣化や外部依存に気づきにくくなり、より根本的な判断力の依存度が上がっていく、という点だ。その症状が進めば、判断が均質化され、事業のポジションを生みにくくなる。

5. 認知主権の流出

情報の生産力が上がり、AIへの情報処理の外部委託が進んだ場合、そもそも自分の情報の参照が満足にできなくなる可能性がある。

これは情報が多すぎるために、AIがないと重要な情報の所在がわからない、自分の認知能力では自分の情報を検索、閲覧できない、という意味だ。もちろん管理もできなくなる。

情報にアクセスするためには、AIの処理コストが常に発生する。これらは全て外部能力とサブスクリプションであり、常に認知能力と現在のコスト決定権が外部に委ねられる。

コスト面と認知的な実行能力の両面で、外部ベンダーへのロックインが起きてしまう。

これは情報参照の問題にとどまらず、事業の主権そのものにも影響する。

AIを使うことは、シンプルに考えれば、情報処理や認知を外注しているだけだ。それをやればやるほど、作業比率は外部に移るし、コスト比率も外部に移る。コストの自己決定権や品質の統制能力も損なわれる。その代わりに、安く大量に情報を作ったり加工したりできるようになる。

コアを残せばいい、それが重要だ、というのが通説だろうが、コアは先に決まるものなのだろうか。圧倒的な非対称性があればそれは成立するだろうが、それを持っていると自信をもって言える事業者は稀ではないのか。もし利益の源泉は十分で、そのスケールビリティが足りていないなら、確かに代償を払ってでも、生産性を一時的にブーストすることには正当性がある。

しかし、圧倒的な優位がない場合でも事業は存在する。その場合の事業のコアは、コスト比率や活動量の比率、つまり資本的な負荷や貢献度の分担比率に、強く依存するのではないか。それは生産性を外部委託することで流出してしまう性質のものだ。

また仮に「AIが我が社の成長のキードライバーです」と定義したとする。ではその成長のキードライバーをAI大手に外注している場合、そのビジネスは誰のものなのか。ビジネスの成長が誰の貢献によるものか、説明が難しくなるだろう。

6. コストの転嫁と不可視化

AIはプラットフォームであり、また、そのコスト構造や戦略を成立させるために、国家的な投資が行われたり、地政学コストを投じたり、という動向が起きている。

そのため、金の流れは、資本市場の物価や税、政治的な大規模投資経路（日本におけるデュアルユース開発など）、電力価格などを經由する。これによってコストが先送り、分散されたり、市場を迂回する、という状態が起きている。

前述の通り、AIのコストは資源効率や戦略と大きく矛盾がある。市場が正常であれば正しくAIのコストを釣り上げるはずだが、逆を言えば、コスト構造を成立させるためには、市場を希望条件にする必要があるのではないか。

7. AIの経済的矛盾

AIでは資本評価と資源評価が逆行している可能性がある。

人間の脳は一日あたり、電球1つ分にあたる約20Wのエネルギーで動くと言われている。AIと人間を完璧に比較する方法はないが、LLMの登場に伴う資源コストの変動を見る限り、LLMの推論処理と人間の推論処理には大きなコストの差があると考えて良さそうだ。

人間の脳は情報処理における資源効率ではおそらくかなり経済的な主体だが、一方で、資本の期待は真逆を指している。人間の活動をいかにAIに置き換えるかという議論が極めて活発だ。

そのため、AIは資本評価的には極めて高効率だが、資源評価的には極めて低効率、という矛盾が起きている。

経済は資源のアクセス権であり、本質的な制約は資源だ。貨幣や資本をいくら増やしても、エネルギー、半導体、水、土地などの物理的な資源は増えない。経済は資源へのアクセス権を調整する仕組みにすぎず、資源の制約を変えるものではない。

そもそもAIに置き換えた人間が消えるわけでもない。資源はまず人間分に消費され、さらにAI分が上乘せられる。前提として人間がいるなら、資源的には人間をまず活用した方がいい。

そのため、AIを経済的な期待で高回転させれば、資源の制約に市場が従属するのが自然のはずだ。上記のように矛盾したコスト効率が、資源の制約から解き放たれて実現するとは考えにくい。

またその一方で、AI活用はほとんどのプレイヤーが選択しようとする対称的な戦略で、かつ現状はその資源構造も完全な競合状態にある。ポジションによって競合を緩和するのが難しい。

そのため、この乖離と回転は持続困難ではないか。この経済的に矛盾した構造を維持するには、膨大なコスト（例えば地政学コスト、国家的投資など）をかけて、自由市場の原理に反発する必要がある。これは短期的には現在想定するコスト構造を実現させたとしても、長期的な持続可能性という視点では無理がある。コスト、あるいはコスト対効用が、今のままだとは考えにくい。

上記の構造が生み出す帰結および各論

ここで述べる各論は、経営に関する論点のほか、社会や市場に与えるマクロな影響を含む。

ゴールドラッシュで儲かるのは道具屋

ゴールドラッシュで金を掘るものは儲からない。道具を売る側、金を掘る作業に課金する側が儲かる。ツルハシはサブスクリプションであり、採掘によって金が出なくても課金される。

この非対称が実現する理由は、消費能力や利益の機会、物理的な生産の在庫の保管には限界があるのに対して、消費能力の制約を受けないなら、情報の再生産は無限に近いスケールアップが可能だからだ。

Google Cloudは2026年1Qに収益が63%増加しており、AI需要が寄与したとされている。[2] また、AmazonとMicrosoftもそれぞれ28%、40%増加している。これは市場の同コストの合計が63%増えているに近い意味を持つはずだが、AIやクラウドのユーザがそのコストに近い

規模で関連する利益を増やしているとは思えない。むしろテクノロジー投資の成功率は依然として低く、ROIが出るというよりは低確率でプラスに転じる、という構図にある。

ユーザはナラティブや過去の固定観念を信じて、生産行為自体を消費している可能性がある。少なくとも統計的には、利益の対価として道具の費用を払っているのではない。

生産性の行く先：出口の不在

テクノロジーやAIは天文学的なスケールアップを可能にするのだが、しかし、その生産量をどうやって利益にするのか。生産は、それを実行する際もその後も従量課金だ。

巨大な生産量を利益に変える方法はあるのか。というよりそもそも、現状は「生産性が足りないから利益が十分に出ていない」と言えるのか。

Googleはインターネットの検索機能を生み出した。これは当時多くの人々が大きな恩恵を受けており、しかも、それまで考えられないような巨大なスケールのサービスだった。

しかし、この検索それ自体は利益を生み出せなかった。利益を産んだのは広告だ。

何かの効用と、生産性によるレバレッジが利益を生むわけではない。巨大な生産能力を受け止めるだけの、スケールの大きい資本の余白がないと、生産性はただのコストになる。

コスト範囲の拡大

AIによって今後、調べる、書く、考える、記録する、観察する、計算するといった人間の認知活動が代替され、従量課金制になる。これらはこれまで労務費にあいまいにバンドルされていた行動だが、個別に厳密な「認知量・思考量」を計算され、課金されるようになる。

今後コストを管理するなら、この「コンピュータの認知処理」についてより深く考え、管理しなくてはならない、ということになる。しかし、これは積極的に公開されるものではなく、妥当性も検証しにくい。

また、多くの人間は、トラブルに気づいて必要だと判断したときだけ、その処置にあたる。その際は他の作業量を調整し、むやみに総負荷が増えないようにする。これは人間であれば自然に対応している受動的な認知と調整能力の組み合わせで実現される。自然にコストが調整される。

これがAIの場合は「常にトラブルをチェックし、チェックに課金する」という形になる。これは少なくとも現状では、かなり複雑な設計を要したり、多くのコストがかかる。柔軟性も効かない。（ただし、あくまで現状では、という注釈がつく。今後のAIの注意管理の効率化や、料金設計などで状況が大きく変化し得る部分だと考える。）

そういった事情から、コスト管理の範囲が拡大するとともに、また少なくとも短期的には、コストの自然調整能力が下がり、価格に転嫁されやすくなるリスクがある。

評価の誤りとレピュテーション投資

デジタルトランスフォーメーションでも繰り返し観測されているが、利益ではなく「AIを使うこと」それ自体が評価される傾向がある。

実装や変革それ自体は、コストだけを確定する行為だ。利益は出ていないので、実際にはマイナスの貢献をしている可能性もある。利益が伴うかはその時点では推測に過ぎず、時間が経っても正確な因果関係の特定ができるわけではない。

にもかかわらず、ただ「実行したこと」という行為に積極的に報酬を与えてしまうと、組織に「ただ実行し変更すること、そして予算規模を増やし、コストを増やすこと」を学習させていることになる。

これは企業が無自覚に、組織の外部への印象や個人のキャリアのために、多額のレピュテーションコストを払っている構造でもある。このコストは固定化し、累積し続ける。実際にレピュテーション面での投資として意味があるのだとしても、コストの固定化というリスクを取ることや予算の規模が妥当かは疑問だ。

時計の早回し

AIのような巨大スケールの生産性向上は、多くのプレイヤーにとってはオーバースケールだったり、スケールでは事業の問題が解決されない可能性がある。ここではその前提に立ち、悲観的な影響を考える。

スケールが事業を前進させない場合、生産性の副作用が生産性向上の効果を上回りかねない。それは、時計を早回しするようなものだ。市場における競争のスピードに事業の探索が間に合わなくなる。

これは正確な例えではないが、カジノのルールが変わったと考えてはどうだろうか。レバレッジの最小単位が大きくなり、入場料も変わる。ゲームそれ自体のルールは変わらず、勝率には影響しない。そのため、資本や勝算があればチャンスだが、多くのプレイヤーは下振れに耐えるのが難しくなる。

自分がレバレッジを活かせる側のプレイヤーなのか、それともレバレッジがどちらかという制約になる側なのか、立ち位置を判断する必要がある。環境の解釈によって取るべき戦略が大きく変わるからだ。

検索エンジンと表計算は利益を出したか

私たちは、馬が自動車に変わった歴史などを指したりして、「社会は変化の際は慌てるが、最終的には問題なく適応するものだ」と考える。

生産性の解釈には、この錯覚と似た共通点があるかもしれない。

自動車に適応した後の社会から見れば、社会はたしかに問題なく機能していて、馬よりはるかに移動の合理性も上がった。

しかし、これはその変化の際の摩擦によって淘汰が行われなかったことを意味していない。むしろ、変化に適応する余地のなかったプレイヤーは正常に淘汰された、ということを示している。

移動のユーザにとっては、これは合理性の更新という制約だった。より合理的ではあるが、差別化や利益そのものにはならない。とても便利になり、相応のコストがかかり、利益にはならない。

一方で、この変化で利益を上げたのは誰か。車の生産や利用権に関与した人は大きく儲けただろうし、移動が利益のスケールに直結し、その規模も大きい輸送業者なども儲けたはずだ。前者は手段の流通への関与であり、後者は馬のスケールや管理が事業の制約になっていたからだ。

例えばバックオフィス業務が20年後にどうなっているかと想像すると、おそらく今の状況が信じられないくらいに自動化されているのだろう。

しかし、これは結局のところ、自社のバックオフィス業務の自動化についていけなかった事業者がコストで淘汰されただけで、残った事業者は利益を上げたわけではないのではないか。

過去に検索エンジンや表計算ソフトが普及し、事業活動に浸透していく過程で、企業は革命的に生産性を上げたはずだ。しかしその一方で、その企業は検索や表計算によってどれだけ収益を上げたのだろうか、どれだけ競争優位を勝ち取ったのだろうか、と考えてみてほしい。

また、昨今の環境について付け加えると、過去の検索システムは結果的にコストがかからなかったが、AIで検索をするなら従量課金でコストがかかる。サブスクリプション契約も常識だ。それらにより生産性は同じように大きく上がるはずだが、しかし、はたしてそれが利益や競争優位につながるか。

むしろ生産性の変化は、標準的な生産性やコスト構造が更新されたことで、事業に新たな「不可避の制約が追加された」と解釈することに、合理性があるのではないか。

歴史的反復とソローのパラドクス

ここまでの内容は、ソローのパラドクス、デジタルトランスフォーメーションの成功率が継続的に低いこと、ERPやクラウドインフラの固定費化、事業や自治体の主権の流出、といった形で継続的に社会で観測されてきている。AI分野でも昨今、ソローのパラドクスが再注目され、活発に議論されている。[3]

ただしソローのパラドクスについては、1995-2005年の間に生産性統計にポジティブな影響が現れたという観測がある。また、AI導入の効果は遅れて現れるはずであるという反論もある。[4] この論文では、効果は遅れて現れるが、その対象は大企業に限られること、早期導入者には効果が見られないこと、導入から最低3年の遅延があるといった見解が示されている。

また一方で私的な見解として、ソローのパラドクスは本当にパラドクスなのか、という疑問もある。より正確には、パラドクス構造ではあるのだが、生産性が上がり、かつ、生産性統計に現れないという関係が正常なのではないか。あるいは、結局のところ生産性という言葉で何を議論したかったのか。

ソローのパラドクスは、生産性の評価成分にGDPを取り入れている。GDPを採用している以上、それは生産性そのものではなく、利益を意味する。本稿で述べた通り、便益によって内部の生産性が上がることで利益が出ないことは矛盾しない。生産性が上がっていても、利益構造が拡張されない場合や、全員の生産性が同時期に上がっていく場合、利益が出ない場合がある。

そのため、生産性が上がり、利益が出ないなら、GDPを成分とした生産統計には現れようがない。利益が出ている場合にのみ、それは生産統計に現れる。利益が非対称であり、それと同時に、実際の内部の生産性にも同じような非対称性がある場合には、それは生産性の非対称が利益を生んだ、と解釈できる。

つまりソローのパラドクスを、労働生産性が上がっていないという解釈にうっかり持ち込むと示唆が歪む。ソローのパラドクスにおいて重要なのは、「いくら生産性が上がっても、平均的には利益や優位性に転換されない」という示唆ではないか。

利益を生むには

平均的なプレイヤーのための防衛戦略

AIの活用は戦略として対称に選択されようとしている。リソースが強く競合している。コストは固定費化して累積する。

そのため、巨大資源を持つプレイヤーなどを除く平均的なプレイヤーは、ここで大きなコミットメントをしても大きな優位は取れず、リスク対ゲインは早い段階で頭打ちになるはずだ。一方でこれは合理化であり、選択する者が多いので、予測可能性を上げることができる。

したがって生産性という目で見れば、ローリスク・ローリターンや相手のミス待ちシナリオが、1つの合理的な指針ではないだろうか。

方針は2つある。

1. 最小化・節約・遅延
2. 確度の高い短期優位と、それを長期的な経営資産に変換する計画

最小化・節約・遅延、そして内部化

1は、防御で優位を取る戦略だ。遅延参入戦略でもある。

リスクテイクが大きな利得を生み出さず、競争も激しいなら、参加を最小化する。

しかし、業界標準への適応能力がないことは避けなければならない。そのために例えば、ベストプラクティスとコスト最適化が進んでからの追従を狙う。前段として、ローリスクな領域を利用して経験を積み、適応可能な状態を積極的に作る。

また、生産性を利益に変える土壌も必要になる。人材の再配置先の育成や、組織のスピンアウトなどのシナリオ検討は必要だが、コストや影響は抑え、影響を遅らせる。

それらの活動を介して、市場のナラティブに対するポジティブなレピュテーションを確保する。

これは自社にその条件が満たせないならやらなくてよい、という意味ではない。標準に適応できない場合、淘汰されるリスクが上がる。そのため、経験と能力には常に投資し、積極的に適応可能性を上げる必要がある。

しかし、そのままなし崩しに依存してはいけない。事業と組織の構造への影響を管理すべきだ。先行する上でのリスクやコストに対して、得られる優位性が不十分だと判断したなら、あえて影響とコストを抑制し、あえて適応を遅らせる余地を検討するのが合理的だ。

例えば、ロックインリスクやダメージの少ない領域で適応を進める、あるいは、コアの業界標準が変わる場合には割り切って適応を進めてからダメージコントロールをする、といった対応シナリオが選択肢に入る。

また、エコシステムへの依存を最小化しながら、技術の恩恵を受けることは可能だ。

現実的な方向性、蒸留などの手法でローカル推論モデルを作ること、LLMではない古典的なMLやルールベースなどの代替手段をうまくつかうこと、そもそもデータや判断を整理して減らすこと、といった例が挙げられる。

巨大資本がなく、しかし高い技術力や合理性を持つ企業ほど、この方向をテクノロジー戦略の入り口や出口として、自然と取り入れるはずだ。また筆者の経験上も、こういった「より合理的に技術を使うための」コンサルティングは実務的で、実際に有効だったと感じている。

むしろ、低コスト化、内部化、可逆性維持といった、スケールアップの後の出口戦略としての合理化は、GAFAM系の巨大企業でも行われてきたことだ。これによってコストと品質の管理権限を回復し、その効率を強化している。防衛的な競争戦略としての内部化は、昨今注目されてきた自治の問題に対する「出口戦略を事前に計画する」という対処でもあり、また、デジタルトランスフォーメーションのコスト問題やERP疲労など、過去のトラブルの再発防止策でもある。

短期優位を中長期の経営資産に変換する

2はより攻撃的な方針で、早期参入の戦略だ。先行して得た利益を別のものに変えて保存する。

どうせいずれ適応を迫られるなら、先行者利益が十分なら攻めるリスクを取ることに合理性がある。また、自社の競争環境にローカル性があり、その範囲では誰もろくに適応できないことがわかっている、というケースでも合理的だ。

ポイントは、先行者利益は一時的であるのに対し、コストは固定費である可能性が高いことだ。この条件で先行者利益を留保したり配ってしまうと、トータルでは損失になりかねない。いずれ競合の適応と累積コストがどちらも追いつき、優位が縮小してコストは増え続けるからだ。そのため、得た優位を何かしらのポジショニングに活用することで、短期的な競争優位から切り離された、別の利益に固定する。投資のボラティリティが生んだまとまった収益を、安定資産に移して固定するようなイメージだ。

ただしそのためには、短期優位自体が確度の高いものであり、かつ、その優位を変換するためのポジショニング戦略が必要になる。そのため、ただ先行すれば利益が出るということではない。

あるいは、固定費の累積という問題に注目して、省コスト化を進めて収支がプラスになる期間を伸ばしたり、これはあくまで理屈の上でだが、競争自体をやめてしまい利益を確定させる、というオプションも考え得る。競争過多で収益性が落ちており、いずれ手を引きたいな

ら、さっさと自動化してしまう、というのは合理的だろう。もちろん次のフィールドや出口戦略が必要だ。

2つの戦略の比較

ここで、前述の2つの戦略のコスト、リターン、リスクを列挙すると、概ね次のようになる。

- 早期参入：高コスト、中リターン、開発失敗・優位性保存失敗・依存リスク
- 遅延参入：低コスト、低リターン、適応失敗・標準化への従属・乗り遅れリスク

早期参入では、ベストプラクティスがまだ確立されていないので、コストが高く出やすい。リターンは競合の状況によるが、それなりに大きいリターンがないなら採用しない方がいい。

リスクにはいくつか考えられる。速やかな開発に失敗し、優位性を逃すリスク。先行に成功し、優位性を手に入れた方がいいが、十分にROIを得られないリスク。これは優位を別の価値に変換できなかつたり、留保したり配ってしまつたりすることで、早い段階で固定費に追いつ越されてしまうことで起こる。また、最終利得ではなく導入推進を評価するナラティブが文化を支配してしまい、依存性が急速に上がるリスク。

なおここでの早期参入戦略は、あくまで先行適応とその優位の保存を意味する。プラットフォーム形成や標準化のようなシナリオは別途後述する。

遅延参入では、ベストプラクティスが市場に出現している可能性が高く、適応の準備があればコストを抑えられる。あくまで追従なのでリターンは低い。リターンを伸ばす余地はあり、これは低リスクだ。

一方で、総合的なリスクが小さいわけではなく、あくまで適応の準備だけは時流に乗って進める必要がある。適応の機会が不十分で、準備不足になるリスクがある。そうなると、追従に予想以上の遅れを取る。標準化において従属を一般プレイヤーが避けるのは難しいが、それもリスクになる。

ワーストケース

本稿で提案した論点を全て踏み外し、リスク要因も悪い方向に向かうと、以下のようなワーストケースを想像できる。

漠然とした期待感や不安感でテクノロジーソリューションを事業のあちこちに導入する。利益に変える経路が不足することで、以前よりはるかに効率よく仕事をしてはいるものの、利益よりコストが優位な状態に陥る。短期優位を長期優位に転換できず、優位と累積コストのROIが早い段階で逆転する。あるいはそもそも生産性向上が共通戦略であるために、優位自体が生まれにくい。最終的に、資源の制約で、価格や品質、利用権に調整が入り、コストのコントロール権を失ったことで事業の自治能力を大きく損なう。事業の生産性やコストといった量的な要素、一次情報や判断力といった質的な要素が、それぞれ外部に依存しており、ビジネスの主導権を回復できない。

ここで、防御戦略が結局何を意味しているのかというと、第一はこのワーストケースの回避だ。

大ダメージに至る状況を避けながら、そのコントロールの中で効率よく差別化したり、依存を抑えながら内部の生産性を生み出すにはどうしたら良いか、という指針と一例について検討した。過去の失敗に学びながら、両取りの攻める、という攻勢防御の提案だ。

また、これは市場のナラティブを逆手に取る方針でもある。ナラティブに対する「経済的に合理的な逆行」を部分的に選択することは、それだけで非対称戦略として機能するはずだ。同時に、競争相手が、ハイリスク・ローリターン、初期コストと不可逆なリスク、強い依存構造に大きくコミットしてくれるなら、競争的にはありがたい。その一方で、自分は適応能力を獲得しながら、限定的なコスト、可逆性、自立の維持といったリスク管理を強化すれば、中長期の優位が勝ち取れる。

合理化のために技術を活用することは手堅い。しかし、技術やパッケージに合理化が自動的にバンドルされると考えるのはリスクが高い。自治の流出と、テクノロジーの固定費が累積する問題は、この直線的すぎる考え方が引き起こしている可能性がある。

生産性を利益に転換する

これについては「根本的制約：利益を出す手段には変化がない」の章で整理したので、そちらを参照してほしい。重要なのは、利益に転換する仕組み自体には基本的に変化がないことだ。生産性の差分を手に入れたら、それを利益に変換する必要がある。

利益化の流路にスケールアップの余地がないなら、生産性をスケールアップしても利益には直結しない。何が利益のボトルネックなのかを考えた上で、生産性にどれだけ投資するかを判断しなければ、生産性は上がり、コストも上がり、しかし利益は出ない。

より大きい利益

過去のテクノロジーがもたらした変化の観察を土台に、AIで大きな利益が出るパターンについて考える。

A案は、利益のスケールアップだ。インターネットと物流の高度化以降、テクノロジーがそれ以前を突き放す急速なスケールアップを可能にしたので、そのレバレッジを存分に活かす。

何かしらの種類の強い資源を持ち、かつ、利益化の経路を持っているなら、AIがもたらす生産性はとても有利に働く。生産性を前借りして利益をスケールアップする。その後は内部化して統制とコストを回復する。Amazonの配送網、GoogleのTPU、AppleのMシリーズなどがこの展開を辿っている有名な例だろう。利益にスケールの余白があるなら、その間はまずAIのような外部リソースに頼り、素直にスケールを増やす。後々は省コスト化と管理の内部化を進める、ということだ。

B案は、AIを一斉に利用しようとすることで起こる、情報や権限の流通の変化や、AIそれ自体の消費に、できるだけゲートキーパーに近い位置で関与することだ。シンプルにポジションを言い換えると、これはプラットフォームや標準化のリーダーだ。ゴールドラッシュでつるはしや宿を提供する行為、あるいは金を掘る採掘権それ自体を売る行為だ。

AIの便益に注目されたことで、AIを利用しようとする人が集まる。それに伴い、AIを介する情報処理、取引、あるいは何かしらの行為の入り口をAI向けに統合する合理性が生まれるので、次のようなニーズが生まれる。

1. 圧倒的勝者のポジション：その便益側のプラットフォームや、それに統合する新しいアタッチメント領域を自ら作り出し、流通とアクセス権をゲートキープする
2. より現実的なポジション：上記のトランザクションの更新にいち早く適応し、先行者利益を獲得する

1の例には、インターネットとさまざまな社会基盤の統合、検索やエンターテインメントと広告の統合、コミュニケーションアプリと決済やマーケットの統合など、過去の様々な例が考えられる。これらのケースでは多くの場合、フリーミアム形式かそれに準ずる、法人経由の利益回収構造が取られている。

AIなら一例としては、知識供給の流通経路やキャッシュポイントには今後大きな変化が生まれるかもしれないし、AIプラットフォームは自身を出入り口とした社会機能の統合を狙っているかもしれない。（ただしそれ自体が望ましいかという議論はここでは行わない。フリーミアムのようなビジネスモデルと併せて、こういった動向が規制されることもあり得る。）

2は1の環境に素早く適応し、優位を取ることで。大きく儲ける、という例に入るかは微妙なところもあり、ケースによる。短期優位のシナリオなら、それを長期的資産に変換する戦略を事前に準備し、固定費化に伴う累積コストを相殺できるようにする必要がある。

C案は、行動それ自体が消費であるような情報体験を提供し、AIで高倍率のレバレッジをかけることだ。つまり、消費の必要がないものを無限に生産させ、その規模に課金すること。SNSや動画プラットフォームと広告の関係や、あるいは考えようによってはAIそのものだ。ただし、作れば売れるわけではなく、模倣が容易なケースもあるので、先見性、ストーリー、政治力などが必要になる。これは独立したシナリオでもあり得るし、オプション的でもあり得る。

本稿の帰結

AIは生産性を上げる。しかし生産性は利益化経路を自動的に作らない。むしろ、対称的に普及すると差別化ではなく標準コストになり、情報・認知・判断・コスト統制の外部依存を深める。したがって平均的なプレイヤーには、無制限な導入ではなく、内部化・節約・遅延・可逆性を含む「攻勢防御」が合理的になる。

留保

本稿はAIの利活用の可能性を否定していない。いささか直線的に思える、生産性向上のナラティブの問題点に対して、批判的に検討してきた。そのため、以下に留保したい点を述べる。

まず最も重要な留保として、蒸留、軽量モデル、ローカル推論の動きが活発化している点がある。これは本稿で述べた問題意識と矛盾するものではなく、むしろ外部依存、推論コスト、資源制約、可用性リスクに対する自然な対処として理解できる。この方向が進めば、本稿で述べたリスクの一部は大きく緩和される可能性がある。

ただし、その恩恵は自動的に得られるものではない。蒸留、軽量化、ローカル推論、代替手段の設計は、AIをただ導入するだけでは実現しない。これらは、コスト、品質、可用性、依存関係を管理するための明示的な戦略として選択される必要がある。したがって、この動向は本稿への反論であると同時に、本稿で述べた攻勢防御の重要性を補強するものでもある。

その他の留保を以下に列挙する。

- エネルギー効率が革命的に改善される可能性はゼロではない。関係者はそれを目指しているし、AIのユーザもそれを期待している。
- AIの活用形態として、情報の圧縮、破棄、構造化にAIを使い、情報を簡潔にする方向性が考えられる。この方針はここまでの検討と矛盾しにくい。ただし、コストをかけて情報を生み、コストをかけて管理する、というコスト体質を強化するリスクは依然として残る。
- 非対称性に倍率をかけられるようなケースや、短期優位を長期資産に転換できるケースでは、スケールアップに伴うリスクを取り、攻めるべきだ。
- 情報量が増えても無秩序ではないなら、多様性、探索性という恩恵がある。また、ボトルネック解消の価値も否定していない。ただし、それはここで述べた生産性の問題を相殺しない。

補論

補論1：スケラビリティに対する印象形成

インターネット以前、元々市場が分断されており、全域観測・全域接続がされていなかった時代は、スケールはある程度サステナブルな事業の手順だった。

それに対して、コンピュータ、物流とインターネット（加えてドル、英語）の高度化が、人類規模でモノと情報の流通や再生産を人類以上のスケールで合理化した。情報処理の反復と再生産は、産業革命時のそれと比べて圧倒的にレバレッジが高かった。それによって、流通も再生産もとにかく早く、瞬く間に行われるようになった。スケールにはその上限と終わり、不可逆にも思える序列が生まれた。

私たちはこのスケールアップ能力が世の中を塗り替え、資本や株価を不連続に成長させることを目の当たりにした。そのショックによって、私たちにはカルトな宗教のように「スケールアップは常に正しい」という固定観念が染み付いている。消費が弱くなったと繰り返し言われていながら、この固定観念はいまだに固定されたままだ。

スケールアップがなぜここまで機能したのか、そしてそれをこれだけ多くのプレイヤーが志しながらなぜ頻繁に同じ大成功が繰り返されないのか、疑念を持つ人は少ないように思う。そして、スケールアップ成立の条件について真剣に考える人も少ない。

例えば、基本的に市場に余白が必要だろう。余白がないなら既存のプレイヤーを追い出す必要があり、スケールアップが成立する条件は細くなる。しかし、インターネット普及以降の人類の物流空間、情報空間、ドルと英語の空間に、果たしてスケールに見合う潤沢な余白があるのだろうか。

また、スケールアップそれ自体は生産すれば実現されるが、利益の成立を意味しない。伝統的には、生産したものが消費され、対価を産まなければならないからだ。ネット広告のよう

に消費の実態がグレーで生産の上限を引き伸ばしやすいものや、あるいは、スケールそれ自体を提供するプレイヤーが、典型的にその恩恵に預かっている。

また、利益にならないものに対してテクノロジーでレバレッジをかけても、当然意味がない。テクノロジーは道具や手段であり、利益という目的を意味しない。レバレッジは利益ではない。

補論2：経済の持続性のリスク

経済それ自体のリスクについていくつか考えを述べたい。これに直接備えることは難しいが、私たちはロックインや自治能力の流出に陥る展開を見抜き、かつ、中長期コミットメントの度合いを調整することができる。

AIは消費ができない

より多くの労働は一部のAIのオーナーによって契約され、報酬もAIのオーナーが得る。

そうすると、労働の対価が消費を通じて市場に還元される経路が細くなる。AIのオーナーに対価が集中しても、自然な消費循環が起きない。社会制度による再配分は可能でも、それは市場の調整力が機能していないことを意味する。

私たちに安いいサンドイッチが必要だが、AIはサンドイッチを食べない。AIのオーナーがまとめて食べるわけでもない。サンドイッチは具がなくなるか、廃業になる。

なお、上記はAIに消費させることを肯定しない。上記の問題と相乗効果を生み、多くの資本が市民を回避し、市民は生きるのに必要な交渉能力をさらに失うからだ。そうすると経済は社会制度としては機能しなくなる。解決策としてシンプルに間違いであり、状況が悪化する。

市場の迂回

プラットフォームやポイントエコノミーは消費者サービスだ。そして自然の成り行きとして、消費能力が減退している消費者で収益化せず、資本力のある法人で収益化するようになった。

その結果、消費者は市場の原理を介してそれらのテクノロジーサービスを評価、選択、購入することができない。それを使っていない人を含めて、料金などがわからないまま、物価や税を経由して料金を徴収される状態にある。料金は見た目上無料なので消費者に示されるROIは高いが、実際には無料だと思って使いまくることでコストは上がり続け、結局いくらなのかはわからない。これは消費者のフィードバックをショートカットしながら消費者の支持を得て、かつ、法人に徴収活動を転嫁しながら、消費者から間接的に資本を集められる合理性に到達しているように見える。

また、同じ市場の力不足の問題を解決するために、自由市場のダイナミクスを国家予算規模のAI投資が圧倒してしまっている状況も起きている（2025年中期～2026年上期における日本政府の政策投資や外交コミットメント）。

いずれも市場における消費者の消費能力の減退を問題視しつつも、その解決手法には循環的に自由市場の調整能力を失わせる構造が備わっている。

その一方で、大手企業がAIイニシアチブの成果を主張しているように、AIによる労働や報酬の圧縮と集約はすでに進んでおり、今後さらに消費能力が減退するおそれがある。

市場を資本が通過しないほど、市民は市場を通して社会へのフィードバックができなくなるので、市場は社会の調整機能として機能不全を起こす。経済システムそれ自体の社会的信用にリスクが及ぶ可能性がある。

参照・引用

[1] 生産性とコストのスケールを回収できる利益の存在の不透明さ

- InvestX (2026). The Red Queen – AI’s spending race.
<https://investx.com/the-red-queen-ais-spending-race/>

[2] 生産の主体ではなく、生産支援ばかりが極端な非対称な利益を上げている

- Reuters (2026). Google Cloud pulls ahead as Big Tech's AI bet swells to \$700 billion.
<https://www.reuters.com/business/retail-consumer/google-cloud-pulls-ahead-big-tech-s-ai-bet-swells-700-billion-2026-04-30/>
- Gartner (2026). Gartner says worldwide AI spending will total \$2.5 trillion in 2026.
<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-1-15-gartner-says-world-wide-ai-spending-will-total-2-point-5-trillion-dollars-in-2026>

[3] 生産性への投資がコストの時間累積に帰着する展開が繰り返されている

- MAS.Economics (2026). The AI Productivity Paradox: Hundreds of billions spent, zero measurable GDP impact.
<https://maseconomics.com/the-ai-productivity-paradox-hundreds-of-billions-spent-zero-measurable-gdp-impact/>
- Wikipedia. Productivity paradox.
https://en.wikipedia.org/wiki/Productivity_paradox

[4] 生産性は今後条件付きで統計に現れるという主張、および、2000年初頭の影響観測

- Arash Hajikhani (2025). Return of the Solow-paradox in AI?: AI-adoption and firm productivity.
https://www.researchgate.net/publication/396606277_Return_of_the_Solow-paradox_in_AI_AI-adoption_and_firm_productivity
- NBER (2026). Return of the Solow Paradox? IT, productivity, and employment in U.S. manufacturing.
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19837/w19837.pdf

キーワード

生産性、スケーラビリティ、AI投資、ROI、クラウドコスト、ベンダーロックイン、ガバナンス、デジタル主権、自治能力、認知主権、情報在庫、薄めたスープ

著者略歴

著者（菊地正隆、Masataka Kikuchi）は社会インフラ系システム開発のプロジェクトマネジメントを経て、AI・データ領域のコンサルティング業務に従事（日立製作所、日立コンサルティング、PwCコンサルティング）。現在は独立し、AI・デジタルトランスフォーメーション投資の初動検証やプロジェクト再設計、リスク評価を支援している。実務経験は15年以上。

免責・注意

本稿は個人の見解であり、特定の組織の公式見解ではありません。また、2026年時点での公開情報と筆者の実務経験に基づく考察であり、個別案件の非公開情報を含みません。

Cite as

Cite as: Kikuchi, Masataka. (2026). AIによる生産性向上が、なぜ利益を生みにくいのか.
DOI: 10.5281/zenodo.20388982.

English version: DOI: 10.5281/zenodo.20389042.

更新履歴

- v1 : 10.5281/zenodo.20388982. 初回投稿（2026/5/26）